

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880632>

**O'ZBEK TILI DARSLARIDA DARSLARIDA FOYDALANISH UCHUN
TAFSIYA ETILADIGAN INTERFAOL METODLAR**

Pòlatova Zilola Maxmud qizi

*Buxoro viloyati Vobkent tumani Vobkent 1- son kasb
hunar maktabi*

***Annotation:** in this article, the formation of creative abilities of students in secondary schools has an effective effect on the quality of education, in which the importance of researching individual personality traits from the pedagogical and psychological side, involving students in the educational process on the basis of personality-oriented education is highlighted. Including the manifestation of creative abilities, touched on the factors that affect the formation of creativity, general information is presented in this regard based on the opinions of the research of a number of scientists.*

***Keyword:** knowledge, skills, abilities, creative abilities, intelligence.*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada umumta lim maktablarida o quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishi ta lim sifatiga samarali tasir ko rsatishi, bunda shaxs individual hususiyatlarini pedagogik va psixologik tomondan tadqiq etish, o quvchilarni shaxsga yo naltirilgan ta lim asosida o quv jarayoniga jalb etish masalalarining ahamiyatiga alohida to xtalib o tilgan.*

***Kalit so z:** Metod, interfaol ta'lim, interfaol metod, bilim, ko nikma, qobiliyat,*

INTRODUCTION

Bugungi kunda o'quvchi yoshlarga ta'lim–tarbiya berish, ya'ni ularni har tomonlama davlat ta'lim standartlari talablariga javob beradigan yetuk malakali mutaxassis darajasida tayyorlash mamlakatimizning dolzarb vazifalaridan biridir. Hozirgi kunga kelib deyarli barcha fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalaridan keng qo'llanilib kelinmoqda. Boshlang'ich sinflarda o'zbek tili fanini o'qitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos jihatlari bor.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o'zlashtirish maqsadida interfaol ta'lim metodlardan, vosita va shakllarini to'g'ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi.

Interfaol metodlar deganda – ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo’lgan metodlar tushuniladi. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta’lim metodlari hozirda eng ko’p tarqalgan va barcha turdagi ta’lim muassasalarida keng qo’llanayotgan metodlardan hisoblanadi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o’zaro muloqotda, o’zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjixatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o’quvchilarni mustaqil fikrlashga o’rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. O’qitishning interfaol usullarini tanlashda ta’lim

maqsadi, ta’lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o’quv muassasasining o’quv-moddiy sharoiti, ta’limning davomiyligi, o’qituvchining pedagogik

mahorati va boshqalar e’tiborga olinadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitishda o’quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o’zlashtirish maqsadida pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to’g’ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi

Interfaol ta’lim metodlarining turlari ko’p bo’lib, ta’lim-tarbiya jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo’llash mumkin. Bugungi kunda dars jarayoni oqilona tashkil qilishda ta’lim beruvchi tomonidan ta’lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag’batlantirib turishi, o’quv materialini kichik-kichik bo’laklarga bo’lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo’naltiruvchi matn, loyiha, rolli o’yinlar kabi metodlarni qo’llash va ta’lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Boshlang’ich sinf “O’zbek tili kitobi” darsliklariga kiritilgan muayyan mavzular o’quvchilarni badiiy adabiyotning sehrli olamiga olib kirishi, dunyoqarashlarini milliy istiqlol mafkurasi asosida to’g’ri shakllanti-rishga qaratilishi bilan belgilanadi. Shunga ko’ra, o’zbek tili darslarining yetakchi xususiyati o’quvchilarning savodxonligini ta’minlash bilan birga, o’quvchilarni milliy mafkura asosida yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi. Boshlang’ich sinflarning o’zbek tili darslarida o’rganiladigan asarlarning mavzu doirasi ancha keng bo’lib, ular ona tabiat, yil fasllari, xalq og’zaki ijodi, mehnatga muhabbat, asosiy bayram sanalari,

milliy istiqlol va ma’naviyat kabi umumiy mavzular doirasida birlashtirilgan.

O’zbek tili darslari uchun tanlangan mavzular o’quvchilarga kundalik hayot,

mustaqillikni mustahkamlash va insoniy munosabatlar bo'yicha ham bilim va tarbiya berishni ko'zda tutadi. Bular ichida istiqloq, vatan, ma'naviyat va tabiat haqidagi mavzular alohida ajralib turadi. Ulardan ko'zlangan maqsad o'zlikni anglash, istiqloq, vatan va tabiat bilan bog'liq tuyg'ularni uyg'otishdir.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich

sinflarning o'zbek tili darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning didaktik maqsadi hisoblanadi. U turli mavzudagi matnlar ustida ishlash orqali ma'naviy-ahloqiy, adabiy-estetik tarbiya bilan chambarchas bog'lab olib boriladi. Darsliklardagi har bir mavzu uchun tanlangan matnlarning janriy rang-barangligiga, poetik mukammalligiga, o'quvchilarning bilim darajasi va yosh xususiyatlariga mos kelishiga alohida e'tibor qaratiladi. O'quvchilar darsliklar yordamida o'zlashtiriladigan bilim, ko'nikma va malakalarining kelajak hayotda zarur bo'lishini tushunib yetishishlariga erishish o'qituvchilar oldidagi muhim vazifalardandi

Ma'lumki, muallimning mahoratini oshirishga xizmat qiluvchi vositalardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalardir. Zamonaviy pedagogik texnologiya – hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli. Har bir zamonaviy pedagog mavjud pedagogik texnologiyalarni o'z darslarida qo'llasa, albatta ijobiy natijaga erishadi. Bugungi kun o'qituvchisining maqsadi barkamol yoshlarni tarbiyalash, ularga puxta ta'lim-tarbiya berish, zarur axborotlar bilan ta'minlash, mustaqil fikrlashga o'rgatish, bilim va hayotiy ko'nikmalar hosil qilish, ular qalbida vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini qaror toptirishdan iborat. Bu ezgu maqsadlarni ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalar asosida o'tilgan mashg'ulotlarda amalga oshirish mumkin.

Innovatsion texnologiya – ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo'llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Ko'p yillar davomida an'anaviy dars o'tish ta'limning asosiy shakllaridan biri bo'lib keldi. An'anaviy darsda o'qituvchi faol, o'quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanadi. Bu esa o'quvchining mustaqil fikrlashi, izlanuvchanlik qobiliyati rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermaydi. Bugungi davr talabi dars jarayonini noan'anaviy tarzda mazmunli tashkil etish, o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning o'quv jarayonidagi faolligini ta'minlashni taqozo etadi. Noan'anaviy darslarni tashkil etishda interfaol metodlar muhim bo'g'in hisoblanadi. Ular o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro faol munosabatlarida tashkil etiladigan mashg'ulot turidir. Bunda o'qituvchi va o'quvchi o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Fikrlar to'qnashuvi yuzaga keladi. O'quvchining erkin fikrlash jarayoni

yangi pog'onaga ko'tariladi. O'qituvchi shu tarzda o'quvchilarni faollashtiradi, o'zlashtirishi past o'quvchilar dunyoqarashi va tafakkurini boyitib boradi.

Ma'lumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning aksariyati tajriba-sinovdan o'tib, yaxshi natija bergan. Keng qo'llaniladigan usullar- "Klaster", "Aqliy hujum", "Davom ettir", "Taqdimot", "Blits-so'rov", "Muammoli vaziyat" kabilardan foydalanib, darsda samarali natijalarga erishish mumkin. Darsning o'tilgan mavzuni so'rash qismida "Sinkveyn", "Teskari test", "Aql charxi" metodlarini, yangi mavzuni tushuntirish qismida "Insert", "Pinbord", "Zinama-zina", "Bumerang" texnologiyalarini, mavzuni mustahkamlash qismida "Venn diagrammasi", "Baliq skeleti", "Nima uchun?", "Qanday?", "Konseptual jadval", "Nilufar guli" kabi grafik tashkil etuvchilar hamda "Tushunchalar tahlili", "T-jadval", "Rezyume", "Kungaboqar", "Charxpalak" metodlarini, uyga vazifa berishda "FSMU", "Klaster", "BBXB" metodlarini qo'llash dars samaradorligini ta'minlab, o'quvchilarning bilimni oshirishga yordam beradi. O'zbek tili darslarida ham yuqorida sanab o'tilgan interfaol metodlardan tashqari "Ha... yo'q", "Ta'rif egasini top", "Men kimman?", "Domino" kabi didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. O'yin vaqtida o'quvchilar o'zini erkin tutadi, bilimni namoyon etgisi keladi. Natijada o'quvchida ishonch, qat'iyat paydo bo'ladi. Munozaraga kirishishni o'rganadi. Fikrini asoslashga odatlanadi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi inobatga olinishi lozim.

Boshlang'ich sinf "O'zbek tili" kitobi darsliklariga kiritilgan muayyan mavzular o'quvchilarni badiiy adabiyotning sehri olamiga olib kirishi, dunyoqarashlarini milliy istiqloq mafkurasi asosida to'g'ri shakllantirishga qaratilishi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra, o'zbek tili darslarining yetakchi xususiyati o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash bilan birga, o'quvchilarni milliy mafkura asosida yuksak axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratiladi. Boshlang'ich sinflarning o'zbek tili darslarida o'rganiladigan asarlarning mavzu doirasi ancha keng bo'lib, ular ona tabiat, yil fasllari, xalq og'zaki ijodi, mehnatga muhabbat, asosiy bayram sanalari, milliy istiqloq va ma'naviyat kabi umumiy mavzular doirasida birlashtirilgan. O'zbek darslari uchun tanlangan mavzular o'quvchilarga kundalik hayot, mustaqillikni mustahkamlash va insoniy munosabatlar bo'yicha ham bilim va tarbiya berishni ko'zda tutadi. Bular ichida istiqloq, vatan, ma'naviyat va tabiat haqidagi mavzular alohida ajralib turadi. "Suhbat metodi" tajribada eng kop qo'llaniladigan va samarali metodlardan biridir. Bu ko'pincha savol-javob metodi deb ham yuritiladi. Chunki mazkur metod dars jarayonida savol-javob vositasida olib boriladi. O'qituvchi o'quvchilarga savol berib yoki ilgari o'zlashtirgan bilimlarini eslariga tushirish, yoxud mavjud bilimlar asosida yangi mavzulardan tegishli xulosa va natijalar chiqarish, umumlashtirish, shuningdek, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlariga tayanib, yangi xulosalar chiqarishni taklif etish yoli bilan bilim, ko'nikma va malakalar berishi nazarda tutiladi. Suhbat quyidagi maqsadlarda olib borilishi mumkin:

- o'tilgan mavzuning mazmuniga bog'liq holda o'quvchilarning hayotda kuzatgan va tajribada ishlatgan fakt (dalil), narsa va hodisalardan nimalarni bilganliklarini aniqlash;
- o'tilgan mavzu va hatto ilgari o'tilgan materiallarni (ma'lumotlarni) qayta esga tushirish;
- o'quvchilarning bayon qilinayotgan ma'lumotni qanchalik idrok qilayotganliklarini aniqlash;
- o'tilayotgan mavzuga oid ma'lumotlar haqida suhbat olib borish;
- bayon qilinayotgan ma'lumotni takrorlash va mustahkamlash;
- o'tilayotgan mavzu yuzasidan xulosa chiqarish, umumlashtirish, qoida va ta'riflar ustida ishlash;
- o'zlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko'nikma va malakalarni hisobga olish;
- uyga berilgan topshiriq va mustaqil o'rganilgan ma'lumotlar haqida suhbat o'tkazish.

«Kim kuchli juftlik» metodi

Biror mavzu bo'yicha yonma-yon o'tirgan o'quvchilarga biror topshiriq (yoki alohida-alohida topshiriqlar) yoki berish va ularni birgalikda topshiriqda keltirilgan muammo (mashqlar) yechimini topishga chorlash, yechimlarni eshitish va baholash.

Ba'zi hollarda o'quvchilar bir-birlariga navbatma-navbat savol (masala) bilan yuzlanishlari ham mumkin. Bunday holda savol javobi (masala yechimi) savol (masala) bergan o'quvchi tomonidan tinglanishi (tekshirilishi) va baholanishi lozim bo'ladi.

Metodning afzalligi:

Kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, axborotni tanlab olish ko'nikmasini ishlab chiqadi, bolalarni xato topish va fikrlarni ifodalashga o'rgatadi, o'qituvchiga o'quvchilarning bilimlarini tekshirishga imkon beradi.

Metodning kamchiligi: Juftlikda ishlash mavzusini tanlayotganda alohida ehtiyot bo'lish zarur. Bu mavzu ko'pchilik tomonidan o'zlashtirilgan bo'lishi lozim, aks holda juftlarda ish fikrlar qarama-qarshiligini keltirib chiqarishi mumkin.

Bugungi ta'limda o'quvchi faoliyatini jonlantirish uning qobiliyatini o'stirish, mustaqil amaliy ish yuritish malakasiga ega qilish muhim hisoblanadi. Ma'lumki, ona tili va adabiyot darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi-yangi usullarini topish davlat ta'lim standartlari talablarini bajarishga zamin yaratadi, shunday ekan biz ham o'z darslarimizni tashkil etishda aynan shu maqsadlarni ko'zlagan holda ish olib borishimiz lozim.

Darhaqiqat, ta'lim har doim takomil va yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o'quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o'quvchi darsni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Shunday ekan, har bir darsni tashkil etish va olib borish jarayonida ilg'or usullardan foydalanishimiz lozim.

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA INTERFAOL USULLAR HAMDA DIDAKTIK MATERIALLARNING AHAMIYATI

Bugun zamonaviy bilimga, intellektual salohiyatga ega yoshlarni tarbiyalashimiz uchun o'zimiz ham ana shunday mezon talablariga mos bo'lishimiz darkor. Bugungi kun pedagogi ta'limda o'z o'rniga ega bo'lishi uchun innovatsiyalardan o'z vaqtida o'rinli foydalangan holda o'z metodikasini yaratmog'i zarur. Bu metodika 3 talabga javob bo'lsagina samaralidir.

ISTIQBOLLI

ISHONCHLI

KAFOLATLI

TA'LIMDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHI MUNOSABATLARI

• bugungi kun o'qituvchisining shaxsiy sifatlari:

uzoqni ko'ra oladigan;

innovatsiyalarga o'ch va yangilik yaratishga intiladigan.

QOBILYATLILARNI YO'NALTIRA OLADIGAN.

• bugungi kun o'quvchisidagi xislatlar:

Talabchan;

o'z fikrlarini erkin bayon eta oladigan;

ma'naviy yuksaklikka intiluvchan.

Metod bu-to'la shakllangan, standartlashgan, ommalashgan, ta'lim sifatiga ijobiy kafolat beradigan muayyan uslub. Bir darsda, asosan, 1 xil metod, uzog'i bilan 2 xil metod asosida ijodiy yondashish mumkin.

Usul bu-darsda o'qituvchi mavzuni tushuntirish uchun qo'llaydigan, o'quvchi ongiga qulaylashtirilgan samarali ta'limni olib kirish uchun joriy etadigan ijodiy jarayon.

O'qituvchi ijodkor bo'lsa, usul yaratadi, metod emas. Lekin uning usullari pedagoglar orasida ommalashsa, sifat samaradorlikka ijobiy ta'sir qilsa, unda o'qituvchi o'z metodikasini yaratgan bo'ladi.

Usullarga quyidagilarni kiritish mumkin:

“Zinama-zina”, “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Zehn matni”, “Yoddan yozuv”, “Sirli sandiq”, “Mozayka”, “Davom ettir”, “Grafik test”, “Nuqtayi nazaringiz” kabi...

Ta'lim texnologiyalari agar biror elementi ajarilmasa, ko'zlangan maqsad amalga oshmaydigan, foydali ish darajasi yuqori bo'lgan ta'lim usullari jamlanmasi:

“Bumerang”, “Venn diagrammasi”, “Yelpig'ich”, “Rezumi”

„**Sirli sandiq**“ yoki „**Bilimlar xazinasi**“ ushbu usul barcha o'quvchining diqqatini darsga jalb etadi. Bu usullarning muvaffaqiyatini darslarim orqali kuzatganman.

Inson ma'lumotlarni 80%ni ko'rish, 15%ni eshitish orqali qabul qilar ekan. Shuning uchun ham darslarni doimo, ko'rgazmalardan unumli foydalangan holda o'tishga, qolaversa, ushbu ko'rgazmalarni, qo'limdan kelgancha qo'lda tayyorlashga harakat qilaman. Yorqin rangdagi ko'rgazmalar esa o'quvchilarning ushbu mavzuga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, bu esa o'quvchining ko'rish orqali mavzuni yaxshi o'zlashtirishiga yordam beradi.

Ta'lim samaradorligini oshirishda kundalik hayotimizda uchrayotgan axborot texnologiyalaridan ko'proq foydalanishimiz lozimdir. Bu borada o'quvchilarimni dars davomida axborot texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatib bermoqdaman. Bunda menga slayd darslar juda katta yordam bermoqda.

Hozirgi davr "Axborot texnologiyalari" asri hisoblanadi. Bugungi kunda AKT va multimedia vositalari, elektron darsliklardan samarali foydalanish bilan bir qatorda ularni mustaqil fikrlashga, o'z fikrini erkin bayon qila olishga o'rgatish zarur.

"Grafik test" o'yin texnologiyasi

Ish tartibi:

Har bir ishtirokchiga maxsus jadvalli varaqlar tarqatiladi.

Vazifa:

O'qituvchi oldindan tayyorlangan savollarni o'qiydi.

Ishtirokchilar har bir savolga javob variantlardan mosini tanlab shu katakchani bo'yaydi.

Jarayon yakunida hosil bo'lgan shakl namunaviy shakl bilan solishtiriladi.

Quyidagi savollarning javobini jadvalda belgilang?

1. Qancha?, nechta? so`rog`iga javob bo`lgan so`z
2. Ko`rkam, chiroyli, baland
3. O`rikzor, toshloq, gulzor
4. Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so`z
5. Sanoq va tartibni bildirgan so`z
3. Men, sen, u, biz, siz, ular
2. Kuyladi, sakradi, tinglayapti
1. Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so`z

“Grafik test”

Ot	Sifat	Son	Fe'l	Kishilik olmoshi

Bu usul o`quvchilarni har tomonlama mustaqil fikrlashga ularning ijodkorligini oshirishga yordam beradi.

Interfaol metodlar o`qituvchidan o`rinli berilgan aqlli savollarni yuksak darajada qadrlashni, bitta aqlli savol o`nlab to`g`ri, ammo jo`n javoblardan ustun turishini ko`zda tutishini talab qiladi. Shunda o`quvchilarda kerakli va chuqur savollar berishga ichki ehtiyoj paydo bo`ladi. Bulardan tashqari, interfaol metodlardan foydalanayotgan o`qituvchi o`quvchilar oldiga muammo qo`yganidan keyin vaqtida “jimlik saqlash”ni ham bilishi va bu bilan o`quvchilarga savollar ustida chuqurroq o`ylab olish imkonini bera bilishi lozim. Zero dars jarayonida qo`llayotgan usularimiz o`quvchilarga quyidagilarni o`rgatadi:

Ona tili va adabiyot darslarida murakkab va oson mavzularni o'quvchilar ongiga osongina yetkazish uchun bundan tashqari, "Bilimdonlar cho'qqisi", "Sirli jumboq", "Davom ettir..." , "Oyla , izla, top" , "Zehningni sina" , "Qora tun", "Jadval bilan ishlash" kabi interfaol usullardan foydalanishimiz mumkin.

Quyida shu ilg'or usullardan namunalar keltirmoqchiman. Darsda bu usullarni qo'llaganimda o'quvchilarning fanga yanada qiziqishi ortdi. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar ham darsda faol ishtirok etishga harakat qilishdi. Bu usullar darsda yaxshi samara berdi.

"Bilimdonlar cho'qqisi" usuli guruhlar bilan ishlashda juda qo'l keladi. Bunda har bir guruh va guruhdagi ishtirokchi (o'quvchi) eng yuqori cho'qqiga chiqishga intiladi. Ular cho'qqiga chiqishlari uchun turli bosqichlardan o'tishlari kerak bo'ladi. Mazkur usul har qanday mavzuni chuqur va yaxlit holatda o'rganish, ijodiy tushunib yetish, erkin egallashga yo'naltirilgan. Bu usul muammoli, munozarali turli mazmun va xarakterga ega bo'lgan mavzularni yoritishda yordam beradi. Bu usul o'quvchilarning turli topshiriqlarni bajarishi va shu orqali ularda axborotlar bilan ishlash, o'zini o'zi rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, milliy va umummadaniy, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kabi tayanch va fanga oid kompetensiyalar shakllantiriladi. "Bilimdonlar cho'qqisi" usuli o'quvchilarni tezkorlikka, hozirjavoblikka, ishga ijodiy yondashishga, jamoa bilan ishlashga o'zini xolis baholashga, mustaqil, badiiy fikrlashga undaydi.

"Sirli jumboq" usuli guruhlar bilan ishlashda yaxshi natija beradi. Bu usulda turli tasvirlardan foydalanish mumkin. Tasvir hosil bo'lishi uchun berilgan nuqtalar birlashtiriladi. Nuqtalarni birlashtirishda savollarga javob berish kerak bo'ladi. Savollarga to'g'ri javob bergan guruh o'quvchilari nuqtalarni birlashtirib tasvirni hosil qilishadi. O'quvchilarni sirli (nuqtalar birlashtirilganda qanday tasvir hosil bo'lishi) va jumboq (nuqtalarni birlashtirish uchun beriladigan savollar yoki

yillarning jonlanishi) fanga, mavzuga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Mazkur usul o'quvchilarni yanada erkin fikrlashga, yangi g'oyalar yaratishga, o'z fikrlarini qo'rqmasdan bayon etishga hamda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

“Davom ettir” usulidan adabiyot darslarida keng foydalanish mumkin. Kichik-kichik guruhlar bilan ishlashda ham yaxshi natija beradi. Yangi mavzu o'qituvchi tomonidan boshlab beriladi. Guruhdagi o'quvchilar esa mavzuni davom ettirishadi. Bu usul o'quvchilarni yanada ziyrak bo'lishga, fikrlashga, o'z ustida tinmay izlanishiga, xotirasini rivojlantirishiga, o'z qobiliyati va imkoniyatlarini tekshirishga yordam beradi. “Davom ettir...” usuli o'quvchilarga mavzuni mustaqil o'rganish, o'rganilayotgan mavzu haqida tushuncha va tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi.

“O'yla, izla, top” usuli yangi mavzuni mustahkamlashga yuqori samara va natija beradi. Chunki bu usul orqali o'rganilgan bilimni o'quvchi qay darajada o'zlashtirganini, qay darajada xotirasida saqlaganini bilish mumkin. “O'yla, izla, top” usulida o'qituvchi mavzu to'g'risida to'g'ri yoki xato ma'lumotlar berishi mumkin. O'quvchi esa o'ylab, izlab to'g'risini topadi. Bu usul o'quvchilarni ziyraklikka, jamoa bilan ishlashga, faollikka, xotirasini mustahkamlashga, o'z fikrini erkin bayon etishga, o'z qobiliyati va erkinliklarini ko'rsatishga imkon beradi. Masalan, Yusuf Xos Hojibning hayoti va ijodi “Qutadg'u bilig” asari mavzusida bu usuldan foydalanish mumkin.

O'qituvchi: Xato. Yusuf Xos Hojib Bolosog'un shahrida tug'ilgan

O'quvchi: Yusuf Xos Hojib Qoshg'arda tug'ilgan.

O'qituvchi: “Qutadg'u bilig”ni mochinliklar “Adab ul-muluk” deb atashgan.

O'quvchi: Xato. Mochinliklar “Amin ul-mamlakat” deb, chinliklar esa “Adab ul-muluk”deb atashgan. Shu tariqa davom ettiriladi.

Masalan “Kuntug'mish” dostonidan 1-guruh quyidagi hikmatli so'zlarni aytishi mumkin “G'aribning ko'nglini ovlamoq savob”, “Musofirchilikda yo zar yarar, yo zo'r yarar kuningga”, “ Kamlikning kamoli bordir, manmanning zavoli bordir”, 2-guruh shu hikmatli so'zlarni eslab qolib takrorlashadi va mazmunini aytib berishadi.

“Qora tun” usuli o'quvchilarni baholashda yaxshi natija beradi. Bunda dars boshida har bir o'quvchiga qora tun tushurilgan tasvir va yulduzchalar beriladi. O'quvchilarning o'zlari mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob berib, topshiriqlarni bajarib qora tunga yulduzchalar yopishtirib borishadi. Natijada qora tunni yulduzli tunga aylantirishadi. Dars so'ngida o'quvchilar yiqqan yulduzchalarining soniga qarab baholanadi. Bu usul vaqtni tejaydi va o'qituvchi hamda o'quvchi orasida ishonch uyg'otadi. Mazkur usul o'quvchilarni o'z o'zini baholashga imkon yaratadi. “Qora tun” usuli o'quvchilarni to'g'riso'zlikka, faollikka, o'zaro ishonchga, o'zini xolis baholashga, o'z faoliyati natijalariga mas'ullik va qiziqish uyg'otishga yordam beradi. Bu usul guruhlar bilan ishlashda yaxshi natija

beradi. Mazkur usuldan adabiyot darslarida keng foydalanish mumkin. Birinchi guruh o'qilgan asar ichidan sahna ko'rinishi qo'yishi yoki maqol va hikmatli so'zlar qatnashgan jumlar topib aytishi mumkin. Ikkinchi guruh shu hikmatli so'z va maqollarni eslab qolib takrorlashadi hamda birisining mazmunini aytib berishadi. Guruhlar shu tariqa davom ettirishadi. Mazkur usul o'quvchilarni xotirasini mustahkamlashga, zehni rivojlantirishga, o'z qobilyati va imkoniyatlarini ko'rsatishga hamda tekshirishga, axtiyorlik mahoratini shakllantirishga, ishga ijodiy yondashishga, o'z galar fikrini hurmat qilishga, jamoa bilan ishlashga imkon yaratadi. Eng asosiysi o'quvchini fanga bo'lgan qiziqishini ortiradi.

Bu usul guruhlar bilan ishlashda yaxshi samara beradi. Mavzu yuzasidan guruh a'zolari bir-biriga savol berib, javobini ham ketma-ket aytib ketishaveradi. Aytilgan javob ikki marta takrorlanmasligi kerak. Agar javob ikki marta qaytarilsa yoki berilgan savol javobsiz qolsa ketma-ketlik buziladi. Natijada o'sha guruh o'quvchilari mag'lub bo'lishadi. Mazkur usulni mavzuni o'rganishning turli bosqichlarida qo'llash mumkin. Bu usul o'quvchilarda guruhlarda ishlash mahoratini, mavzuga diqqatini jamlay olish mahoratini, o'z galar fikrini tinglash va hurmat qilishni shakllantiradi. Masalan: **1-o'quvchi:** Kishilik olmoshlari

2-o'quvchi: Men, sen, u, biz, siz, ular. O'zlik olmoshi

3-o'quvchi: O'z. Ko'rsatish olmoshlari

4-o'quvchi: U, bu, shu, o'sha, ana, mana. So'roq olmoshlari

Shu tariqa davom ettiriladi.

Bu usul kichik-kichik guruhlar bilan ishlashda yaxshi natija beradi. Bu usul o'quvchilarni topqirlikka, zukkolikka, ziyraklikka undaydi. Ushbu usul slaydda beriladi. Masalan, o'quvchilarning gumon olmoshlarini yaxshi o'zlashtirganliklarini bilish uchun bu usuldan foydalanish mumkin. To'rtta so'z slaydda ko'rsatiladi. O'quvchilar guruhlari bilan birgalikda qaysi so'z gumon olmosh uchun begona ekanligini aytadilar. Bu usul orqali o'quvchida test bilan ishlash ko'nikmasi hosil qilinadi. Bu usulni ona tili va adabiyot darslarida har qanday mavzuni yoritishda qo'llash mumkin.

Masalan, gumon olmoshi uchun begona so'zni toping.

Allakim

Allanima

Allaqaysi

Allamahol

Bu usulni ona tili darslarida o'quvchilarda matn yaratish ko'nikmasini shakllantirish maqsadida foydalanish mumkin. Bu usulni 5-6-7-sinflarda har bir darsda qo'llash mumkin. Buning uchun mavzuga oid biror rasm monitor orqali o'quvchiga namoyish etiladi. Dastlab matn uchun sarlavha tanlanadi hamda shu mavzu asosida badiiy matn yaratish topshirig'i beriladi va asosiysi matnda o'tilgan mavzuga oid so'zlar ishtirok etishi kerakligi ta'kidlanadi. O'quvchilar topqirlik bilan matnga sarlavha tanlab, yozishga kirishadi. Matndagi mavzuga oid so'zlar topilib, tagiga chiziladi. Matn yaratish uchun bunday tayyorgarlik jarayoni o'quvchini topqirlikka, ziyraklikka, chaqqonlikka, eng asosiysi mustaqil, badiiy fikrlashga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I. Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". T: "Ma'rifat" 2008-y.
2. Karimov I. A. "Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" . T.: 1997. 5-bet. M. Qodirov va b. Ona tili (8-snf darslik) T: 2014-y.
3. Mahmudov N va b. Ona tili (5-sinf darslik) T: 2015-y.
4. Ahmedova H. O'zbek tili o'qitish texnologiyalari va loyihalashtirish. – T: Navro'z, 2016. – 215 B.
5. Ahmedova H. O'zbek tili o'qitishning zamonaviy texnologiyalari. – T.:2012. – 65 B.
6. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 2002.
7. Ishmuhammedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. Uslubiy ko'rsatma. – Toshkent:RBIMM, 2008. – 68B.
8. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. –Toshkent:Nizomiy nomidagi TDPU,2004. – 44 B
9. Ishmuhammedov.R. Yo'ldosheva M. – Toshkent:Nihol, 2013. – 276B.